

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И ЗАИМСТВОВАНИЯ НАРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Стряпихина Анна Александровна¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, Институт пищевых технологий и дизайна,
ул. Горная 13, Нижний Новгород, Россия, E-mail: anna-stryapikhina@rambler.ru

Аннотация

Автор приводит данные о народах, населяющих Нижегородское Поволжье и об особенностях их национальных кухонь. Автор анализирует исторически сложившиеся вкусовые предпочтения татар, чувашей, марийцев, мордвы, русских. Автор приходит к выводу, что общая территория, единая сырьевая база и развитие хозяйственных связей способствовали взаимным кулинарным заимствованиям.

Ключевые слова: этнос, традиции, мордва, татары, марийцы, национальная кухня, кулинария, русская печь, Поволжье.

I. ВВЕДЕНИЕ

Нижегородское Поволжье – известный аграрный и промышленный регион в центральной части России. Крупнейший город Поволжья - Нижний Новгород является городом-миллионником, деловым и культурным центром с богатой историей, куда ежегодно устремляются потоки туристов, среди которых все большую популярность набирает гастротуризм.

Нижегородское Поволжье – достаточно пестрый в этническом отношении регион. Еще до прихода на эти земли русских, регион заселили народы угро-финского происхождения (мордва, мурома, мещера, марийцы). Мурома и мещера сегодня не входят в число «живых» народностей, сведения о них сохранились лишь в исторических документах и географических названиях, остальные этносы по-прежнему населяют различные географические районы исследуемого региона.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

При написании статьи использовались общенаучные методы анализа и обобщения информации. Метод анализа применялся при рассмотрении традиций национальной кухни наиболее многочисленных народов Нижегородского Поволжья, а также факторов, повлиявших на становление этих традиций. Исследовался и анализировался материал о вкусовых предпочтениях этносов, способах приготовления блюд. Одновременно обобщались схожие гастрономические тенденции народов угро-финского, тюркского происхождения и русских, населяющих данный регион.

Исторический метод использовался для выявления исторических фактов, влиявших на расселение и быт народов Нижегородского Поволжья.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение региональной кухни представляет как научный, так и практический интерес. Ассоциация с тем или иным регионом проходит не только через представление о ландшафте и инфраструктуре, но и через знакомство с локальными продуктами, оригинальными местными рецептами, историей становления региональной гастрономии.

Растет количество научных исследований о состоянии региональных продовольственных рынков [3], о развитии возможностей внутреннего туризма [4], о широких перспективах локальной кухни для рестораторов [5].

Целью статьи является исследование региональных гастрономических особенностей Нижегородского Поволжья через изучение традиций питания народов, исторически заселивших данный регион.

На сегодняшний день тема изучена недостаточно. Следует отметить исследование Л.М. Каптерева «Нижегородское Поволжье X-XVI веков», изданное в 1939 г., которое содержит богатый материал о природно-сырьевых ресурсах региона, что позволяет определить основные виды продовольствия, используемые в кулинарном деле в древности [7].

Материал об особенностях ведения хозяйства марийцев и мордвы можно найти в монографии «Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты», вышедшей под редакцией Н. Ф. Мокшина, Т. П. Федяновича, Л. С. Христолюбовой [9]. Подробный анализ традиций питания татар содержится в статье Е.Л. Яковлевой «Реконструкция гастрономического кода татарской национальной кухни» [13].

Объяснение термина «Нижегородское Поволжье» с географической, административной, историко-культурной, этнической, экономической точки зрения раскрывается в докторской диссертации Н.В. Морохина [8]. Изданы сборники рецептов Нижегородской кухни в современном прочтении [10].

Большой научный интерес представляют современные исследования гастрономии как феномена культуры общества [1; 6; 14; 15].

Народ угро-финского происхождения мордва пришел в Нижегородское Поволжье из Южного Урала. В древности мордву делили на два основных племени – мокшу и эрзю. До XV в. мордовские земли представляли собой поселения эрзянских и мокшанских племен со своими правителями, державшихся особняком между Московским государством и Казанским ханством. Предпринятые в XVI в. военные походы на мордовские земли со стороны Казани привели к изменению политического вектора воззрений мордвы, и переходу мордовских правителей под влияние Москвы.

Марийцы проживали преимущественно на северо-востоке и востоке современной Нижегородской области, а также на правом берегу Волги. В исторических источниках марийцы часто упоминаются под названием черемисы. В XIII- XV вв. марийцы входили в состав Золотой Орды, затем находились под властью Казанского ханства. После завоевания в 1552 г Казани марийцы не сразу признали власть московского царя Ивана IV Грозного. Включение марийских земель в состав Московского государства сопровождалось несколькими войнами на протяжении 1552-1585 гг.

Кроме угро-финских народов Нижегородское Поволжье населяют представители тюркских народов – татары и чувашы.

Поселения чувашей преимущественно сконцентрированы на востоке и юго-востоке Нижегородской области на границе с Чувашией.

Чуваши являются потомками жителей государства Волжская Булгария, отказавшихся принять ислам.

Заселение Нижегородского Поволжья татарами началось в средневековую эпоху. Исследователь С.Б. Сенюткин отмечает, что переселение татар в регион напрямую связано с кризисом в Золотой Орде. Стремительный рост численности населения Золотой Орды и особенно кочевого скотоводства привели к быстрому оскуднению обширных и плодородных степей между Уралом, Волгой и Доном, обнищанию населения и усиленному поиску новых земельных угодий. [11, с. 12].

В этих условиях, предпринимались попытки отдельных ордынских кланов освоить и заселить свободные приграничные территории, в частности в Нижегородском Поволжье.

Расселение русских в регионе происходило постепенно. Миграция русского населения в эти земли увеличилась в период феодальной раздробленности. Крестьяне-пахари из южных приграничных районов переселялись в Поволжье, спасаясь от набегов кочевников. В новых землях были заинтересованы и русские князья. Разрастание княжеских династий в Киевской Руси и увеличение количества наследников подталкивало князей на поиск новых земель. На земли в Окско-Волжском междуречье обратил внимание князь Юрий Всеволодович, сын Владимиро-Суздальского князя Всеволода Большое Гнездо, сосланный в результате междоусобной войны за владимирский трон братьями в Городец. Основанный им в 1221 г. Нижний Новгород стал оплотом продвижения русских в Поволжье.

Татаро-монгольское нашествие на некоторое время замедлило процесс продвижения русских в Поволжье. После распада Золотой Орды и свержения татаро-монгольского ига основным соперником Москвы в борьбе за обладание Средним Поволжьем стало Казанское ханство, отделившееся от Золотой Орды в период ее распада.

Военный поход русских на Казанское ханство в 1552 г. стал решающим, Казань признала власть московского царя Ивана IV Грозного. Этот поход имел большое значение и для нижегородских земель. Боярам и воеводам, участникам данного казанского похода, царем Иваном IV Грозным жаловались обширные поместья на нижегородской земле. Так, воевода Федор Иванович Бутурлин на пожалованной по р. Пьяне земле основал поселение Бутурлино. Князю Владимиру Ивановичу Воротыньскому подарено поместье по правому берегу Волги, где им основан город Воротынец. Начальнику осадной артиллерии при взятии Казани, боярину Михаилу Яковлевичу Морозову, было пожаловано царем Иваном имение Выездное, где основано Большое Мурашкино. Боярину Юрию Юрьевичу Бахметеву была дана местность в Сергачском районе и др.

На новых территориях московское правительство возводило дозорные укрепленные пункты. На мордовской земле были построены Арзамасский, и Ардатовский остроги, со временем превратившиеся в крупные поселения на Нижегородской земле.

Таким образом, в силу различных исторических обстоятельств, рассматриваемый регион стал местом объединения различных народов и различных культур. Общность природно-географической базы и развитие хозяйственных связей, обусловили взаимовлияние на культуру и быт народов, в том числе на кулинарию.

При этом следует отметить и другую тенденцию. Наряду с культурной интеграцией, народы стремились сохранить самобытность национальных блюд как важную составляющую часть национальной культуры в целом.

Много новшеств в кулинарию народов, населявших Нижегородское Поволжье, поступило от татар. Татарская кухня отражала особенности хозяйствования, и формировалась под влиянием кочевого образа жизни. Ведение хозяйства в условиях постоянных перемещений привело к формированию нескольких доминирующих тенденций татарских блюд.

Основу рациона составляли продукты животного происхождения, из мяса татары предпочитали баранину и конину. Данные животные преобладали в стадах кочевников. Реже употребляли говядину, коровы считались менее выносливыми в пеших переходах. Именно от кочевников народы Нижегородского Поволжья узнал рецепты вяленого мяса. Типичным примером служит сыровяленая конская колбаса – казылык. Она представляла собой кишку, плотно заполненную конским салом, жиром, порезанной полосами брюшиной. Затем получившийся продукт завязывали, солили и оставляли на вяление в течение нескольких месяцев. Казылык татары часто ели в вяленом виде с хлебом, а также использовали как заправку для супа. Долгое время вяление было единственным доступным способом консервации, благодаря чему имелась возможность хранить продукты длительное время. В число кочевых пищевых традиций, сохранившихся до наших дней, входит употребление в пищу мясных бульонов без каких-либо добавок. К татарским кулинарным традициям также относится употребление в пищу мясных бульонов [13, с.74].

В татарской кухне раньше всех остальных народов стал практиковаться такой прием, как жарка мяса, в то время как в русской печи долгое время блюда из мяса только томили и тушили.

Особенностью татарских блюд стало использование животного жира. Им заправляли вторые блюда или смазывали выпечку с целью придания блюду сытности.

Из татарской традиции русские переняли рецепты сквашивания молока и приготовления некоторых кисломолочных напитков (например, айран) [13, с.75]. Были заимствованы рецепты блюд из пресного теста (лапша, пельмени), а также такие продукты как изюм, инжир и лимоны.

Одним из самых известных татарских блюд, распространившимся в Поволжье, стал бэлиш – запеченный закрытый пирог из пресного теста с разнообразной начинкой. Чаще всего бэлиш готовили с начинкой из говядины или гусятины, смешанной с пшеном, рисом или картофелем, добавляли лук или перец. В середине пирога оставляли отверстие, куда добавляли мясной бульон и закрывали пробкой из теста. Бэлиш считался праздничным блюдом, но его нередко готовили и без специального повода. Бэлиш часто заменял второе блюдо.

От татар в Нижегородское Поволжье пришла традиция пить чай с молоком. Чай часто употребляли в перерывах между работой, молоко придавало напитку калорийности и позволяло дольше не чувствовать голод [13, с. 74].

Второй этнос тюркского происхождения, населяющий Нижегородское Поволжье – чуваши. Чувашская кулинария имеет сходство с традициями питания как татар, так и финно-угров и русских. Похожим на татарские блюда является традиционный чувашский суп шурпе. Шурпе готовится из бараньих легких, печени, сердца, рубца, которые режутся на куски и отвариваются с луком. Иногда в суп добавляют картофель и крупы.

Другим традиционным чувашским блюдом, похожим на татарские кушанья, является шартан. Шартан представляет собой бараний желудок, наполненный бараньим фаршем. Масса долго запекается, в результате чего получается колбасное изделие, которое подают, нарезав на тонкие ломтики. Результатом этнокультурных контактов чувашей с финно-уграми и русскими стало многообразие мучных изделий, каш, блюд из овощей, солений в чувашской кухне. Известным примером чувашской выпечки является йава. Йава представляет собой запеченные или жареные на масле шарики из теста, начиненные или смазанные медом. Круглая форма йавы символизирует начало новой жизни и является для чувашей символом плодородия.

В отличие от татар угро-финские народы (мордва, марийцы) Нижегородского Поволжья вели оседлый образ жизни, поэтому основными занятиями были земледелие и придомовое животноводство. Обилие подходящих под сельскохозяйственные угодья почв позволяли угро-финским народам Поволжья выращивать разные виды овощных, зерновых и бобовых культур. До XIX в. среди овощей преобладали репа и капуста, с XIX в. большое место в питании стал занимать картофель.

Особенно много общего с русской кухней у мордовских национальных блюд. Однако мордовские блюда отличаются более плотными и наваристыми бульонами.

В древности мордовские хозяйки часто готовили каши. Самой распространенной была пшенная каша, также довольно популярными являлись каши из перловки и полбы. Употребление мяса как основного блюда у мордвы наблюдалось довольно редко, чаще его использовали как заправку или начинку. До христианизации мордвы основным видом мяса была зайчатина. Мясо тушили и варили, жарить стали намного позднее.

Каши считались повседневным блюдом и обычно варились густыми. Марийцы предпочитали каши из полбы и пшена, также часто готовили овсяную и гречневую каши. В кашу добавляли воду или молоко, в праздники кашу варили с использованием мясного бульона.

Мясо в летний сезон марийцы употребляли мало, исключением служили праздники. Наблюдалось сезонное увеличение употребления мяса (в основном, говядина, баранина) и птицы (кур, уток, гусей) зимой. Позднее под влиянием русской кухни и с распространением картофеля в Поволжье мясо стали тушить или жарить с добавлением овощей.

Известным продуктом из традиционной марийской кухни является марийская кровяная колбаса - сокта. Сокта готовилась из бараньей кишки фаршированной печенью, жиром, кровью с добавлением специй. Угро-финские народы Нижегородского Поволжья широко употребляли в пищу молоко, как коровье, так и козье. Особое место в питании мордвы отводилось куриным яйцам. Яйца ставили на праздничный стол, угощали жителей и дорогих гостей.

Большой популярностью у мордвы и марийцев пользовалась выпечка, особое место занимали блины. Мордовские блины отличались большим разнообразием. Их готовили из пшеничной, пшенной, гречневой и гороховой муки. Отдельно стоит отметить манные блины, которые подавались со сметаной и медом.

Известным блюдом марийской кухни являются слоёные блины (команмелна, коман мелна). Нижний слой – это блин из пресного теста на основе ржаной муки, средний – из кислого пшеничного теста, верхний – кашница из крупы, выдержанной на молоке с добавлением сырых яиц.

Марийская кухня известна также пирогами с разнообразной начинкой (субпродукты, лук, крупа, ягоды, грибы, крупы, картофель), а также варениками с творожной начинкой. Вареники считались праздничным блюдом у марийцев.

Марийская кухня известна также пирогами с разнообразной начинкой. Повседневные пеклись с начинкой из овощей с крупой, праздничные – с добавлением мяса, птицы или субпродуктов (печень, сердце, почки и др.). К начинке добавляли также репчатый или зеленый лук, крупу, позднее картофель. Нередко пекли пироги с начинкой из ягод и грибов.

Одно из старинных традиционных кушаний марийцев – пирожки-вареники из пресного теста, с начинкой из творога. Их обычно готовили на выходные и праздничные дни, отваривали в котле в подсоленном бульоне с добавлением жира. К национальной мордовской выпечке можно отнести пироги с тертой сушеной черемухой, со свежей калиной и пироги с щавелем, слегка подслащенным сахаром или мёдом.

Довольно распространенным занятием у мордвы и у марийцев было рыболовство. Обилие рек в регионе (Волга, Ока, Сура, Ветлуга, Алатырь, Теша, Пьяна, Керженец, Узола, Урга, Имза) обеспечивали видовое разнообразие рыбных ресурсов. Рыбу ели сырую, мороженую, вяленую, сушеную, кислую (квашеную), соленую или вареную. В пищу активно использовались дикоросы: грибы, орехи, щавель, земляника, хмель и др. Собирали много дикого меда. Мёд использовался широко вплоть до революции, затем стал уступать место сахару.

На основе меда готовили медовую брагу, у мордвы было популярно хмельное пиво – пуре. Типично русским влиянием на гастрономию Нижегородского Поволжья следует считать введение традиции поста, а также большое количество рецептов блюд, приготовленных в русской печи.

С приходом русских в регионе началась постепенная христианизация. Новая религия серьезно повлияла на бытовой уклад жизни, неотъемлемой частью жизни христианина стал пост. Ограничение в пище, являлось одним из составляющих поста наряду с усердной молитвой и ограничением внешних впечатлений. Во время поста отказывались именно от пищи животного происхождения (молочной, мясной), ее было принято называть «скоромной». Данная традиция связана с представлениями о жизни человека до грехопадения. В Раю, откуда человек был изгнан, не было убийства животных, соответственно, пост приближает человека к его первоначальному, безгреховному состоянию. В обыденной жизни скоромная пища является наиболее предпочтительной и вкусной, соответственно, добровольный отказ от нее является средством воспитания силы духа. Христианин не должен был забывать о том, что не тело управляет душой, а душа телом. Верующие обязательно заучивали наизусть молитвы, регулярно посещали церковные службы, соблюдали четыре основных (многодневных) поста – Рождественский, Великий, Петровский и Успенский. Кроме того, были еще посты однодневные. Посты в средневековье соблюдались довольно строго всеми сословиями, в семьях постились и взрослые и дети. Трапеза в пост отличалась широким употреблением рыбы, зерновых, овощных, грибных блюд. Овощи ели сырыми, тушили, солили, варили, парили, запекали, мариновали. Другим влиянием русских на кулинарию народов Нижегородского Поволжья стало расширение ассортимента блюд, готовившихся в русской печи – разнообразных щей, похлебок, паренок из овощей.

Русская печь являлась уникальным инженерным изобретением древности. Народы Поволжья и Сибири заимствовали конструкцию печи у русских. Основная масса населения долгое время готовила пищу в печи, не исключением был и XX век. Частым явлением было устройство печи «по-черному», когда дым поступал прямо в избу.

В советскую эпоху вопросам по улучшению крестьянского быта и введениям передовых форм хозяйствования в деревнях стало уделяться повышенное внимание. В 1925 г. вышло пособие инженера А. Скачкова «Хорошая крестьянская печь», где содержались чертежи, рисунки и руководство по строительству печей передовой конструкции.

Рисунок 1. Печь улучшенной конструкции с дымооборотами.

Данная конструкция позволяла дольше удерживать тепло в помещении и поддерживать нормальный уровень вентиляции воздуха.

Рисунок 2. Печь инженера Н.И. Кржишталовича

Вторая конструкция включала в себя и печь и кухонный очаг с плитой, хорошую систему вентиляции. Печь, сконструированная Н.И. Кржишталовичем, предполагала меньший расход дров и сокращение времени на выпечку хлеба.

Рисунок 3. Улучшенная русская печь с плитой в шестке.

Такая печь заменяла все: хлебопекарную печь и варистую поверхность, печь для отопления (голландку) и кухонный очаг.

Справедливо отметить, что печь не потеряла актуальности и сегодня. В российской глубинке печи сохранились до наших дней.

Блюда, приготовленные в печи, выходили удивительно вкусными. Обед получался наваристым, томленным. Исследователи Глянц М., Пименова М.А., Потапенко В.В. в статье «Роль русской печи в жизни восточных славян» отмечали следующие достоинства русской печи: равномерное распределение тепла, возможность поддержания стабильной температуры на протяжении длительного времени, отсутствие прямого контакта между продуктами и открытым огнём, приготовление пищи путём использования сухого горячего воздуха [1, с.30].

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, обмен кулинарными традициями с ближайшими соседями (мордва, марийцы и др.) является ведущей составляющей кухни народов Нижегородского Поволжья. Сложившиеся кулинарные традиции являются частью общей культуры народов наряду с памятниками материальной культуры. «Заимствования» быстро приживались, поскольку народности проживали в относительно равных географических условиях и имели равные продовольственные возможности. Перенимался в первую очередь лучший кулинарный опыт в силу вкусовых качеств, функциональности, а также свободно воспроизводимой рецептуре и технологии приготовления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Барышников С. В., Тигранян В. Ж., Мирзехалева Н.Н. Гастрономическая культура: семиотический аспект. Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2020. Номер 2 (29). С. 27-32.

Глянц М., Пименова М.А., Потапенко В.В. Роль русской печи в жизни восточных славян. Национальные приоритеты в России. 2017. Номер 5 (27). С. 30-36.

Груздева В.В., Игошин А.Н. Некоторые аспекты потребления продуктов питания в регионе. Вестник НГИЭИ. 2017. Номер 9 (76). С. 110-118.

Груздев Г.В., Груздева В.В., Ключева Ю.С. Развитие сельских территорий на основе использования рекреационного потенциала. Вестник НГИЭИ. 2021. Номер 8(123). С. 120-134.

Джум Т.А., Кунжева С.К., Тамова М.Ю. Региональная кухня как ресторанный концепция, увеличивающая турпоток в российские регионы. Новые технологии. 2022. Номер 18(2). С. 44-52.

Ермолаев В.А. Гастрономия: история вопроса в социокультурном контексте. Вестник культуры и искусств. 2022. Номер 2 (70). С. 62-70.

Каптерев Л.М. Нижегородское Поволжье X-XVI веков. Горький: Горьковское областное изд-во, 1939. 183 с.

Морохин Н.В. Традиционная духовная экологическая культура народов Нижегородского Поволжья: диссертация ... доктора филологических наук: 24.00.02. Рос. ин-т культурологии. Москва, 1998. 380 с.

Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. Отв. ред. Н.Ф. Мокшин, Т.П. Федянович, Л.С. Христолюбова. Москва: Наука, 2000. 579 с.

Попов Ю. Кулинарная книга. Рецепты Нижегородской кухни. Н. Новгород: Кварц. 66 с.

Сенюткин С.Б. История татар Нижегородского Поволжья с последней трети XVI до начала XX вв. (Историческая судьба мишарей Нижегородского края): Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2001. С.12.

Скачков А. Хорошая крестьянская печь. М.: Государственное издательство. 1925. 32 с.

Яковлева Е.Л. Реконструкция гастрономического кода татарской национальной кухни. Человек и культура. 2019. Номер 1. С. 68-79.

Яковлева Е. Л. Методологические основания изучения национальной кухни как феномена гастрономической культуры. Этническая культура. 2020. Номер 2 (3). С. 92-96.

Яхно О. Н. Научный подход к организации питания в русской гастрономической культуре рубежа XIX – XX вв. Уральский исторический вестник. 2022. Номер 1 (74). С. 155-163.

GASTRONOMIC TRADITIONS AND BORROWINGS OF THE PEOPLES OF THE NIZHNY NOVGOROD VOLGA REGION

Stryapikhina, Anna Alexandrovna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Institute of Food Technology and Design, 13, Gornaya Street, Nizhny Novgorod, Russia, E-mail: anna-stryapikhina@rambler.ru

Abstract

The author provides data on the peoples inhabiting the Nizhny Novgorod Volga region and the peculiarities of their national cuisines. The author analyzes historically formed taste preferences of Tatars, Chuvash, Mari, Mordva, and Russians. The author comes to the conclusion that the common territory, common raw material base and development of economic ties contributed to mutual culinary borrowings.

Keywords: ethnos, traditions, Mordva, Tatars, Mari, national cuisine, cookery, Russian oven, Volga region.

REFERENCE LIST

Baryshnikov S.V., Tigranyan V. Zh., Mirzebalaeva N.N. Gastronomicheskaya kul'tura: semioticheskij aspekt. *Sovremennye problemy gumanitarnyh i obshchestvennyh nauk*. 2020. Nomer 2 (29). S. 27-32.

Glyanc M., Pimenova M.A., Potapenko V.V. Rol' russoj pechi v zhizni vostochnyh slavyan. *Nacional'nye priority v Rossii*. 2017. Nomer 5 (27). S. 30-36.

Gruzdeva V.V., Igoshin A.N. Nekotorye aspekty potrebleniya produktov pitaniya v regione. *Vestnik NGIEI*. 2017. Nomer 9 (76). S. 110-118.

Gruzdev G.V., Gruzdeva V.V., Klyueva YU.S. Razvitie sel'skih territorij na osnove ispol'zovaniya rekreacionnogo potentsiala. *Vestnik NGIEI*. 2021. Nomer 8(123). S. 120-134.

Dzhum T.A., Kunzheva S.K., Tamova M.YU. Regional'naya kuhnya kak restorannaya koncepciya, uvelichivayushchaya turpotok v rossijskie regiony. *Novye tekhnologii*. 2022. Nomer 18(2). S. 44-52.

Ermolaev V.A. Gastronomiya: istoriya voprosa v sociokul'turnom kontekste. *Vestnik kul'tury i iskusstv*. 2022. Nomer 2 (70). S. 62-70.

Kapterev L.M. *Nizhegorodskoe Povolzh'e X-XVI vekov*. Gor'kij: Gor'kovskoe oblastnoe izd-vo, 1939. 183 s.

Morohin N.V. *Tradicionnaya duhovnaya ekologicheskaya kul'tura narodov Nizhegorodskogo Povolzh'ya: dissertaciya ... doktora filologicheskikh nauk: 24.00.02*. Ros. in-t kul'turologii. Moskva, 1998. 380 s.

Narody Povolzh'ya i Priural'ya. Komi-zyryane. Komi-permyaki. Marijcy. Mordva. Udmurty. Otv. red. N.F. Mokshin, T.P. Fedyanovich, L.S. Hristolyubova. Moskva: Nauka, 2000. 579 s.

Popov YU. Kulinarnaya kniga. Recepty Nizhegorodskoj kuhni. N. Novgorod: Kvarc. 66 s.

Senyutkin S.B. Istoriya tatar Nizhegorodskogo Povolzh'ya s poslednej treti XVI do nachala XX vv. (Istoricheskaya sud'ba misharej Nizhegorodskogo kraja): Monografiya. Nizhnij Novgorod: Izd-vo NNGU, 2001. S.12.

Skachkov A. Horoshaya krest'yanskaya pech'. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo. 1925. 32 s.

Yakovleva E.L. Rekonstrukciya gastronomicheskogo koda tatarskoj nacional'noj kuhni. CHelovek i kul'tura. 2019. Nomer 1. S. 68-79.

Yakovleva E. L. Metodologicheskie osnovaniya izucheniya nacional'noj kuhni kak fenomena gastronomicheskoy kul'tury. Etnicheskaya kul'tura. 2020. Nomer 2 (3). S. 92-96.

Yahno O. N. Nauchnyj podhod k organizacii pitaniya v russkoj gastronomicheskoy kul'ture rubezha XIX – XX vv. Ural'skij istoricheskij vestnik. 2022. Nomer 1 (74). S. 155-163.